

ИЗУЧЕНИЕ МОРФО- ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

Исмаилова Фазилат Хамидулла кизи

Национальный университет Узбекистана имени М. Улуғбека, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573095>

Щитовидная железа — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом.

Среди основных функций, которые выполняет щитовидная железа:

1. Контролирует рост и развитие основных тканей и органов, а также нормальное функционирование центральной нервной системы,
2. Регулирует психические процессы в организме,
3. Стимулирует окислительно-восстановительные процессы,
4. Контролирует минеральный, белковый, углеводный и жировой баланс в организме,
5. Отвечает за репродуктивную функцию организма

В настоящее время большинство большой интерес представляет изучение молекулярных и клеточных механизмов влияния гормонов щитовидной железы (ГЩЖ) на сердечно-сосудистую систему (ССС), на гормональный и иммунный статус организма. Основные эффекты, которые хорошо изучены и описаны это эффекты, основанные на действии тиреоидных гормонов (ТГ) на уровне генома, негеномные, обусловленные прямым влиянием ТГ на миокард (включая воздействие на мембраны, саркоплазматический ретикулум и митохондрии), а также воздействие ТГ на периферическую циркуляцию [6].

Тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) – синтезируются под воздействием тиреотропного гормона (ТТГ). ЩЖ преимущественно секретирует Т4 (80-85%). Около 80% циркулирующего Т4 превращается на периферии в результате дейодирования при помощи дейодиназы 1 и 2 типа (с удалением атома йода из внутреннего кольца молекулы) в активную форму Т3 (35%) или реверсивный Т3 (45%), и лишь 15-20% Т3 образуется в самой ЩЖ. Этот процесс является главным источником Т3.

Реверсивный Т3 представляет собой очень слабый агонист, появление которого связывают с наличием хронических заболеваний, при диетах с ограничением углеводов и в организме плода.

В настоящее время процесс дейодирования в тканях считается важным механизмом, посредством которого сами клетки регулируют количество активного гормона. Имеющиеся данные демонстрируют, что уровень Т3 значительно снижается после инфаркта миокарда (ИМ) в модели у животных и у людей в связи с уменьшением превращения Т4 в Т3 и увеличением конверсии Т4 в реверсивный rТ3 с помощью дейодиназы III. Гибель миоцитов в настоящее время признается важнейшим фактором в развитии сердечно-сосудистых заболеваний [6]. Вместе с тем апоптоз миоцитов является важным событием после острого ИМ и может быть ответственным за гибель большей части последних во время острой ишемии, а также за прогрессирующее уменьшение их числа на протяжении подострой и -хронической стадии. Апоптоз был выявлен в периинфарктной зоне. Ингибирование апоптоза миоцитов улучшает функцию левого желудочка (ЛЖ).

Трийодтиронин приводит к активации внутриклеточных сигнальных киназ. В эксперименте было продемонстрировано, что трийодтиронин уменьшает апоптоз клеток в условиях стресса. Один из основных механизмов кардиопротекторного эффекта включает активацию фосфатидилинозитол-3-киназы/протеинкиназы (PI3K/Akt) и внеклеточной регулируемой киназы 1 и 2 типа (ERK1/2). Добавление Т3 в сыворотку культуры миоцитов предотвращало ишемически индуцированный апоптоз через Akt-опосредованный механизм.

Таким образом, Т3 может подавлять апоптоз кардиомиоцитов после острого ИМ. В модели ишемии-реперфузии сердца крыс Лангендорфа использование Т3 значительно усиливало восстановление функции и снижение апоптоза миоцитов посредством активации PI3K/Akt и ERK1/2

Использованная литература:

1. Щитовидная железа и репродукция / Айламазян Э. К. [и др.] // Медицинский академический журнал. — 2008. — Т. 8, № 1. — С. 22–28.
2. Аржанова О. Н. Заболевания щитовидной железы и беременность // Проблемы эндокринологии в акушерстве и гинекологии: материалы 2-го съезда Российской ассоциации акушеров-гинекологов / ред. В. Н. Серов. — М., 1997. — С. 127–128.
3. <http://gb71.ru/pages/zabolevaniya-shitovidnoi-zhelezy-lechenie>
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
5. <https://gnicpm.ru/articles/novosti/shhitovidnaya-zheleza-ee-funkczii-i-bolezni.html>

6. Ю.С. Рудык, С.Н. Пивовар. Гормоны щитовидной железы и миокард.
Клиническое значение синдрома низкого трийодтиронина. Харьков, 2018